

ASSESSMENT OF SERUM IRON AND FERRITIN LEVELS IN CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7274460>

Tarasova N.,
FGBOU VO «Rostov State Medical University Ministry of Health of Russia», Rostov-on-Don
Tepliakova E.,
FGBOU VO «Rostov State Medical University Ministry of Health of Russia», Rostov-on-Don
Savisko A.,
FGBOU VO «Rostov State Medical University Ministry of Health of Russia», Rostov-on-Don
Aslanyan K.,
GBU RO «Regional children's hospital, Rostov-on-Don
Krivokhlyabov I.
FGBOU VO «Rostov State Medical University Ministry of Health of Russia», Rostov-on-Don

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЖЕЛЕЗА И ФЕРРИТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ

Тарасова Н.Е.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» г. Ростов-на-Дону
Теплякова Е.Д.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» г. Ростов-на-Дону
Сависько А.А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» г. Ростов-на-Дону
Асланян К.С.
ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», г. Ростов-на-Дону
Кривохлябов И.П.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» г. Ростов-на-Дону

Abstract

The analysis of indicators of iron metabolism, such as the iron content of blood serum and content of ferritin among children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) at the stages of chemotherapy was carried out. At the same time in each period of observation the causes of the increase of ferritin, in our opinion, are different. At the beginning of the disease during the height of the clinical manifestations the leading cause of overproduction of ferritin are infectious complications and progression of tumoral clone. Later on during the remission period, the reduction of infectious complications and secondary inflammatory increased synthesis of ferritin is most likely caused by iron overloading that occurs after repeated blood transfusions.

Аннотация

Проведен анализ показателей обмена железа, таких как содержание железа сыворотки крови и содержание ферритина у детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) на этапах проведения полихимиотерапии (ПХТ). В проведенном исследовании выявлено повышение содержания железа и ферритина на протяжении всей проводимой полихимиотерапии. При этом в каждый период наблюдения причины повышения гепсидина, по нашему мнению, различны. В начале заболевания в период разгара клинических проявлений основной причиной гиперпродукции гепсидина являются инфекционные осложнения и прогрессия опухолевого клона. С другой стороны, в дальнейшем после выхода пациентов в ремиссию, уменьшения инфекционных осложнений и вторичных воспалительных заболеваний повышенный синтез ферритина вероятнее всего обуславливает перегрузка железом, возникающая после многократных гемотрансфузий.

Keywords: acute lymphoblastic leukemia, iron, ferritin.

Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз, железо, ферритин.

За последние 30-40 лет перспективы детей с ОЛЛ улучшились от фатальной болезни до общей долгосрочной безрецидивной выживаемости, близкой к 85%. В настоящее время взгляд ученых направлен на поиск способов обнаружения минимальной остаточной болезни, определение устойчивых к терапии клеток, а также более точной идентификации пациентов, с высоким риском рецидива. Терапия должна быть направлена на повышение

эффективности при минимизации краткосрочных и долгосрочных последствий лечения [1,2].

При анемии лейкоза требуется заместительная гемокомпонентная терапия. Дети с ОЛЛ во время интенсивной химиотерапии получают многократные переливания эритроцитарной массы, что может привести к перегрузке железом. С каждой трансфузией эритроцитов в организм поступает около 200-250 мг железа, избыточное накопление которого в тканях из-за отсутствия механизма его активного

выведения может вызвать токсическое поражение органов [3].

Помимо модифицированной регуляции метаболизма глюкозы, липидов и аминокислот, раковые клетки могут адаптироваться к гипоксии за счет регуляции ионного обмена, особенно метаболизма железа. По сравнению со здоровыми клетками гипоксическим раковым клеткам требуются более высокие уровни железа для поддержания их агрессивной пролиферации и окислительно-восстановительного гомеостаза. В раковых клетках с гипоксией увеличивается поглощение железа и/или снижается отток железа, в зависимости от прямых или непрямых путей регуляции [4]. В то же время избыток свободного железа ведет к локальному повреждению тканей за счет усиления активности образования свободных радикалов, таких как гидроксильный радикал, а также активации бактерий, использующих железо хозяина [5].

На обмен железом у больных с ОЛЛ влияет множество факторов, таких как неэффективный эритропоэз, вследствие разрастания лейкозного

клона, проводимая ПХТ, инфекционные осложнения, гемотрансфузии. Остается не до конца изученным вопрос о характере нарушений метаболизма железа, присущих ОЛЛ у детей в динамике ПХТ и их роли в развитии кардиальных осложнений [2,5].

Цель исследования: определить содержание железа и ферритина у детей с ОЛЛ на этапах ПХТ.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 35 детей стандартной (SRG) и промежуточной (MRG) групп риска. Возраст пациентов был от 2 до 15 лет (медиана возраста – 5,0). Дети получали лечение терапию по протоколу ALL-MB-2008 в Центре онкологии и гематологии ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» г. Ростова-на-Дону.

Обследовали пациентов в дебюте заболевания до начала химиотерапии, после проведения индукции ремиссии и после окончания интенсивной полихимиотерапии.

Группу сравнения составили 32 ребёнка 1 и 2 групп здоровья сопоставимых по возрасту, полу. Медиана возраста – 6,0.

Таблица 1.

Содержание железа и ферритина сыворотки крови у детей контрольной группы и больных с ОЛЛ на этапах ПХТ (M+m).

Этап терапии \ Показатели	Контрольная группа	До начала ПХТ	После проведения индукционной терапии	После окончания курса ПХТ
Железо, мкмоль/л	14,2±0,7	26,1±2,2*	17,7±1,3*	19,4±0,9*
Ферритин, нг/мл	38,04±5,30	450,11±37,65*	760,09±95,98*	802,23±107,7*

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой (p<0,05).

У детей в дебюте заболевания установлено достоверное повышение содержания железа сыворотки крови на 83,8% по сравнению с контрольной группой у детей (p<0,05). У детей с ОЛЛ в период манифестации заболевания развивалась анемия, но она не была железодефицитной. Наоборот, содержание железа в крови в этот период заболевания было повышено. Это говорит об уменьшении утилизации железа, что приводит к накоплению железа в сыворотке крови. В начале заболевания, скорее всего, происходит уменьшение потребности в железе в результате подавления кроветворения клоном бластных клеток. А неэффективный эритропоэз усложняет ситуацию, приводя к повышению всасывания железа в кишечнике.

Ферритин – активный резервный ферропротеид отражающий запасы железа в организме. Нами выявлено, что содержание ферритина в сыворотке крови у больных с ОЛЛ до начала ПХТ было достоверно повышено у 26 (92,9%) пациентов этой группы по сравнению с группой контроля (p<0,05) и в среднем составила 450,11±37,65 нг/мл. Концентрация ферритина сыворотки крови на данном этапе достоверно превышала показатели контрольной группы в 11,83 раза (p<0,05).

Ферритин – маркер, отражающий общее содержание железа в организме. Значительное увеличение сывороточного ферритина может быть объяснено избыточным синтезом ферритина лейкозными клетками. Кроме этого, это может быть связано с

развитием воспаления или инфекций, которые изменяют соотношение между уровнем ферритина в сыворотке крови и общими запасами железа в организме. Вместе с тем, у большинства пациентов в начале заболевания была проведена гемотрансфузия в связи с наличием анемии 2-3 степени. Повышение ферритина сыворотки связана также с возможным гемолизом эритроцитов в данный период заболевания.

Вероятно, повышение концентрации ферритина на этом этапе развития патологического процесса обусловлено комплексом факторов, таких как выраженный воспалительный процесс, инфекционные заболевания, а также проведенные гемотрансфузии до начала ПХТ.

У детей после проведения индукционной терапии концентрация железа сыворотки крови оставалась достоверно повышенной на 24,6% по сравнению с контрольной группой (p<0,05), однако в меньшей степени, чем в предыдущем сроке исследования. Выявлено, что содержание железа сыворотки значимо снижалось на 32,2% по сравнению с 1а группой (p<0,05). На фоне постепенного восстановления показателей красной крови у пациентов этой группы регистрировалось умеренное понижение концентрации железа сыворотки относительно группы детей до начала заболевания. Тем не менее, его содержание оставалась значимо повышенным по сравнению с контрольной группой (p<0,05). Вышеизложенное может свидетельствовать о более

эффективном использовании железа. Поскольку у больных после выхода в ремиссию отмечается постепенное восстановление эритропоэза, понижение железа в сыворотке можно объяснить увеличенным расходом его в соответствии с потребностью эритропоэза в железе.

После проведения индукционной терапии у всех детей (100,0%) содержание ферритина было достоверно увеличено по сравнению с предыдущей (в 1,7 раза) и контрольной группами (в 19,9 раз) ($p < 0,05$). При этом все пациенты на данном этапе обследования находились в ремиссии основного заболевания, количество бластных клеток в костном мозге не превышало 5%. Таким образом, динамическое повышение уровня ферритина сыворотки не связан только с опухолевым процессом. Полученные результаты подтверждают мнение, что аномально высокое содержание сывороточного ферритина после химиотерапевтического воздействия можно объяснить освобождением его не только из лейкозных клеток и нормальных лейкоцитов, подвергшихся деструкции, но и из поврежденных клеток гепатоцеллюлярной системы. С другой стороны у больных на данном этапе лечения выявлены различные инфекционные заболевания, однако их доля заметно сократилась по сравнению с началом заболевания. Все пациенты во время проведения индукционной терапии получали с заместительной целью трансфузии эритроцитарной массы. Вероятен вклад в поддержание и рост концентрации ферритина на данном этапе заболевания и инфекционно-воспалительных осложнений, а также проведенных гемотрансфузий.

После окончания интенсивного курса ПХТ определено сохранение достоверно повышенного содержания железа сыворотки крови по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Концентрация железа крови в данной группе не отличалась от предыдущего срока, однако по сравнению с началом заболевания было достоверно ниже на 25,7% ($p < 0,05$). После окончания интенсивного курса ПХТ у детей выявленное сохранение достоверно повышенного содержания сывороточного железа по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$) свидетельствует о достаточных запасах железа, возможно о перегрузке организма железом в результате проведенных гемотрансфузий.

После окончания ПХТ содержание ферритина сыворотки оставалось повышенным и достоверно не отличалось от предыдущего срока. Уровень ферритина был значительно увеличен по сравнению с уровнем в дебюте заболевания и с группой контроля ($p < 0,05$), в среднем составляя $802,23 \pm 107,70$ нг/мл. У всех пациентов была установлена ремиссия ОЛЛ на данном этапе лечения. Количество инфекционных заболеваний в динамике не увеличивалось. Потребность в проведении эритроцитотрансфузий значительно сокращалась по сравнению с предыдущими сроками ($p < 0,05$). Вместе с тем концентрация ферритина оставалась достоверно повышенной на фоне значимого увеличения уровня железа сыворотки крови ($p < 0,05$). Вероятно, повышенная кон-

центрация ферритина сыворотки отражает увеличение запасов железа в организме в результате проведенных гемотрансфузий.

Таким образом, в проведенном исследовании выявлено повышение содержания железа, ферритина сыворотки крови на протяжении всей проводимой ПХТ у пациентов с ОЛЛ. При этом в каждый период проведения ПХТ причины увеличения ферритина, по нашему мнению, были различны. По-видимому, в дебюте заболевания в период разгара клинических проявлений главной причиной повышенной продукции ферритина являлись инфекционные осложнения и прогрессия опухолевого клона, вследствие чего происходило усугубление анемии. Далее после наступления у больных ремиссии, снижения инфекционных осложнений и вторичных воспалительных заболеваний увеличенное содержание железа и ферритина, вероятнее всего, обусловлено перегрузкой железом, которая возникает после неоднократных гемотрансфузий.

Известно, что перегрузка железом представляет собой фактор, существенно ухудшающий прогноз онкологических больных. Имеются сведения о том, что перегрузка железом может не только усиливать гепатотоксичность и повышать риск инфекционных осложнений при проведении химиотерапии, но и негативно влияет на выживаемость [6].

Список литературы:

1. Steiner P.G. Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia in Children. Reference Module in Biomedical Sciences. Elsevier. 2015. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128012383042653> (дата обращения: 31.10.2022).
2. Сависько А. А., Лагутеева Н. Е., Теплякова Е. Д., Шестопалов А. В. Роль нарушения метаболизма железа в развитии нарушений ритма и проводимости у детей с острым лимфобластным лейкозом // Медицинский вестник Юга России. 2015. № 3. С. 94-100.
3. Romiszewski M., Matysiak M., Pawelec K. Do We Need the Chelation Therapy during Intensive Treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in Children? Blood. 2015. vol. 126. no. 23. P. 4881.
4. Liu S., Cao X., Wang D., Zhu H. Iron metabolism: State of the art in hypoxic cancer cell biology. Archives of Biochemistry and Biophysics, 2022. vol. 723. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003986122000844> (дата обращения: 31.10.2022).
5. Тарасова Н. Е., Теплякова Е. Д., Шестопалов А. В., Сависько А. А., Асланян К. С. Особенности метаболизма железа у детей с острым лимфобластным лейкозом // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С. 31.
6. Takayoshi Tachibana T., Andou T., Tanaka M., Ito S., Miyazaki T., Ishii Y., Eriko Ogusa E., Koharazawa H., Takahashi H., Motohashi K., Aoki J., Nakajima Y., Matsumoto K., Hagihara M. Clinical Significance of Serum Ferritin at Diagnosis in Patients With Acute Myeloid Leukemia: A YACHT Multicenter Retrospective Study. Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia. 2018. vol. 18. no. 6. P. 415-421.